

IJODKOR OLAMNING BADIY LISONIY MANZARASIDA KONSEPTLAR TALQINI

Sarvinoz Nurmanova

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

SARVINOZ1995@MAIL.RU

ANNOTATSIYA:

Maqolada Sirojiddin Sayyid she'riyati misolida olamning badiiy lisoniy manzarasida "muhabbat", "baxt", "sog'inch" konseptlari ifodasi va uning falsafiy jihatlari hamda badiiy asar matn ta'sirchanligini oshirishdagi roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sirojiddin Sayyid, "muhabbat", "baxt", "sog'inch", konsept, konseptosfera, she'r.

ABSTRACT:

The article on the example of the poetry of Sirojiddin Sayyid analyzes the expression of the concepts of "love", "happiness", "longing" in the artistic language picture of the world and its philosophical aspects, as well as the role in increasing the effectiveness of the text of a work of art.

Keywords and expressions: Sirojiddin Sayyid, "love", "happiness", "longing", concept, concept sphere, poem.

Kirish. Olamning lisoniy manzarasida konseptosfera til birliklari va ma'nolar majmuyi bilan ifodalanadi hamda ba'zi hollarda konseptosfera tildagi alohida so'zlar orqali ham ifodalanishi mumkin. Bunda biror konseptga xos bo'lgan tushuncha va ma'nolarning maydoni yoki ularning majmuyi konseptosferani tashkil qiladi. Konsept va konseptosfera terminlarining o'xshash tomonlari ularning inson ongida paydo bo'lib, biror bir obrazni tasvirlashida ko'rinadi. Binobarin, konseptosfera fikrlash in'ikosi sifatida hamda universal bir predmetga xos ramziy birliklarning majmui sifatida insonlarning axborot doirasini tashkil qilib, u til birliklari bo'lgan so'z, metafora, frazeologizmlar, sintaktik struktura kabilar orqali ifodalanadi [1. 432].

Asosiy qism. Konseptlar so'z ma'nolariga nisbatan keng talqin etiladigan, murakkab tipologik qurilmalarga ega bo'lib, tadqiqotchilar tomonidan badiiy konsept "Badiiy konseptni lingvistik ifodasini o'rganish badiiy matnning g'oyaviy ma'nosini

o'rganishga va yozuvchini ijodiy uslubini ochib berishga xizmat qilib, badiiy konsept umumbashariy madaniy hamda muallifning individual dunyoqarashini o'z ichiga oladi va shu tarzda butun asarning obrazli tizimida badiiy timsolni yaratadi. Badiiy matni o'rganish o'ziga xos xususiyatlarga, tasvir, obrazlilik, hissiylik, simvolizm, semantik mazmunning o'zgaruvchanligi va ma'noni boyishi kabi jihatlarga ega", [2. 150] deb talqin qilinadi.

Bilamizki, baxt tuyg'usi o'zbek mentalitetida g'arbdan farqli o'laroq quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi. Baxt - mening bu dunyoga kelganim. Baxt bu - otanamning borligi. Baxt bu - musulmon bo'lganimiz. Baxt bu - yaxshi odamlar diydori. Odamlar baxt deganda ko'proq nimani tushunishadi? Har kim o'zining ongi, tafakkuri rivojiga qarab baxtni har narsada ko'radi. Ayollar, asosan, oilasining tinch va xotirjamligi, erining unga mehr-muhabbatli bo'lib, farzandlari barkamol bo'lishini, balog'at yoshidagi yigit va qizlar esa har tomonlama o'ziga mos juftini uchratishni baxt deb hisoblaydi.

S. Sayyidning quyidagi "Baxt" sarlavhali she'rida insonning ma'lum bir yoshdagi baxt tushunchasi to'ydan yodgorlik - chimildiq konsepti orqali butun o'zbek millatining quvonchini, yangi hayot ostonasi, oila tushunchasini ifodalab kelganligini ko'rishimiz mumkin.

Uylangan yigitlar bu yil buncha ko'p!

Har bir uyda bittadan kelin,

Har bir uyda **to'ydan yodgorlik** –

Chimildiq va ... bittadan kelin .

Shoir quyidagi misralari orqali baxtning nisbiy tushuncha ekanligini, mutlaq baxt yovqligini, baxtni qanday ma'noda tushunish shaxsning ijtimoiy hayotdagi o'rniga, bilimi, yoshi, hayotdagi mavqeyi, kishining dunyoqarashiga bog'liq degan fikrga keladi:

Bu dunyoda chin gulga

Chin baxt-u chin ilhaq yo'q. ("Filfakning Hilolasi")

Baxt haqida jamiyatdagi kishilarning tasavvurlari ijtimoiy tuzum va undagi ijtimoiy munosabatlar majmuasi bilan bog'liqdir, haqiqiy baxtga erishmoq uchun, chin ma'noda baxtli bo'lish uchun har bir inson hayotda o'z shart-shroitidan kelib chiqib, haqiqiy insoniylik fazilatlarini, qobiliyatini keng namoyon etishi kerak. Oila qurgach moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qoplamoq uchun, o'z yashash maskanlarini osuda bir joyga aylantirish uchun harakat qilmog'i zarur bo'ladi.

Bir go'zal, nozanin qizga uylanib,

Balki saodatda tanho bo'lursan. ("Suqrot aytadiki")

Shuningdek, baxtga erishmoq uchun inson jamiyatda, oilada o'z o'rnini topgan, burch va ma'suliyatni to'g'ri anglagan bo'lishi lozim. Odam o'z ongi hamda tafakkuri, dunyoqarashi, xatti-harakati, xulqi, aql-zakovati bilan baxtli bo'lish uchun intilishi va kurashishi kerak. Har bir shaxs o'z taqdirini xalq, Vatan taqdiri bilan uyg'unlashtirgandagina to'la baxtli bo'lishi mumkin:

Jomi baxtim ichra ko'rsam iztirobim jilvasin,

O'zligimni o'zgalar ko'zindagi yosh bilsa bas. ("Shahr aro")

Sirojiddin Sayyidning "Dil fasli" to'plamidan o'rin olgan quyidagi she'rlarida "baxt" konsepti bir so'zning turli ma'no qirralarini, holat va tushunchalarini bildirgan:

1. Hayotdan mamnun va hayoti dard-u g'am bilan to'lgan paytlar.

Ular ham go'yo meni

O'rtanib o'ylagaylar.

Baxt-u baxtsizligimdan

Qissalar so'ylagaylar ("Onamning kalishlari")

1. Turmush, Umr yo'li, taqdir.

Jomi baxtim erdi doim goh qurum, goh quyqaliq,

Nozanin ko'rdim u kun, bir nozaninkim uyquliq. ("Uyqulik baxt")

3. Omad, tole', umr yo'ldosh

Ko'rganim bul bari, do'stlar, tush edi, ro'yo edi,

Ul mening baxtim edi-yu, baxtim erdi uyquliq.

"Sevgi" konsepti o'zbek tilida yaratilgan badiiy asar va she'rlarda muhabbat, ishq so'zi bilan sinonim tarzda qo'llaniladi. "Sevgi" konsepti ifodalagan muhabbat tushunchasi bir tomondan hissiy, ikkinchi tomondan esa badiiydir. Badiiy adabiyot ta'biri bilan aytganda, eng go'zal kechinma hisoblangan sevgi(ishq) emotsional konsept sifatida badiiy nutqda turli lisoniy vositalar bilan konseptuallashtiriladi.

Har qanday madaniyatning markaziy tushunchalaridan biri – bu sevgi, muhabbat tushunchasidir. Muhabbat, ya'ni sevgi insonlar bilan bog'liq o'ziga xos hodisa – fenomendir. Tadqiqotchilarning fikricha, hech bir konsept "muhabbat" hissiy konsepti singari ko'plab ma'no va keng madaniy xususiyatlarni qamrab ololmaydi. "Muhabbat" konsepti har qanday tilda o'z aksini topadigan asosiy universal tushunchadir. "Muhabbat" hissiy konsepti har qanday lingvomadaniyatning asosiy tushunchalaridan

biri hisoblanadi. Ingliz tilida “love”, rus tilida “lyubov”, fransuz tilida “amour”, o‘zbek tilida esa “sevgi” yoki “muhabbat” konsepti inson ongi va his-tuyg‘ularining asosiy kategoriyasi sifatida qaraladi [3.14].

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da sevgi tushunchasi, birinchidan, qarama qarshi jinsdagi odamlarning (er va xotin, yigit va qizning) bir-biriga nisbatan chuqur intim, chin qalbdan va fidokorona iliq munosabat tuyg‘usi; ishq, muhabbat. Sevgi pulga sotilmas, ko‘ngil pulga topilmas. Maqol. Sevgi odamning yuragiga tiniqlik, nur, ko‘ngliga ezgu orzular soladi deyishadi. S. Ahmad, Sud. Sevgini tortib bo‘larmu Tosh-u tarozi bilan.. E. Vohidov, Muhabbat.

Ikkinchidan, biror kimsa yoki narsaga nisbatan mehr-muhabbat tuyg‘usi. Vaqtim chog‘ etgan – Vatan sevgisi! Ko‘ksim tog‘ etgan – vatan sensan! Y. Mirzo. [4.470]

Sirojiddin Sayyidning “sevgi”, “muhabbat” hissiy konseptlari tarannum etilgan she’rlari bisyor. Shoir she’rlarida bu nekbin tuyg‘ular o‘zgacha, quyuq metaforalar zanjirga qadalgan durday saf tortgan. Muhabbat ilohiy tuyg‘u, unda poklik mujassam! Xalq ifodasi “Muhabbat tilda emas, dilda bo‘ladi”ning isboti bo‘lgan ushbu she’rda shoir tabiiy va hayotiy holatdan muhabbatning go‘zal iqrorini yaratgan. Bu izhorda ilk sevgiga duch kelgan oshiq holatida o‘zbekona axloq me‘yorlari, xokisorlik, benihoya hurmat, kamtarlik, hayo kabi shaxsning ma’naviy barkamolligini ko‘rsatuvchi sifatlar mujassamlashgan. Aynan “Sevgi” deb nomlangan she’rida 22 ta bir-birini takrorlamaydigan, kognitiv va metaforik kechmishimdir, bugunimdir, olovimdir, kulimdir, kukunimdir, tugunimdir, erib ketgan qorim, boychechak bo‘lib ungan zorim, majnuntolim, teragim, kuragim, tiniq jilg‘am, nayson-bahor yomg‘iri yuvgan ko‘ylagim, quyosh ko‘rpa qavib qo‘ygan bog‘im, kovsimdagi dog‘im, chirog‘im, dilga yaqin, lek ko‘zdan yirog‘im, hech tunganmas azobim, guvohim, gunohim, savobim, tiniq kulgi, go‘zal mulk kabi obrazlar bilan yaratilgan:

Sevgi mening **kechmishimdir, bugunimdir,**
Olovimdir, kulimdir ham kukunimdir.

Bu yo‘llarda oxir bir kun to‘kilgumdir.

Evgi mening ko‘nglimdagi **tugunimdir.**

Har qanday shoirning ijodiy kamolotini ko‘rsatadigan bosh omil – she’rlaridan teran hikmatlarning go‘zal badiiyat bilan aks etishidir. Ijodning yuksalish pallasida fikr teranlashadi, “qaymoq bog‘laydi”, ifoda sayqallanadi, o‘ziga xoslik yaqqolroq namoyon

bo'ladi. Sirojiddin Sayyid she'rlarida ana shu kamolot alomatlarini bo'y ko'rsatayotgani alohida tahsinga loyiqdir. [5.159]

Jism muvaqqat, ya'ni vaqtincha, abadiy emasdir. Vatan esa mangu muhabbatdir, muhabbati yo'q inson esa nomurod, maqsadsiz bo'ladi. Mana bu misralar fikrimizni quvvatlaydi:

Ketar jisming muvaqqatdir,

Vatan – mangu muhabbatdir.

Agar kimda muhabbat yo'q,

Jahonda nomurod bo'lgay.

Sirojiddin Sayyid she'rlarida sevgi konseptining yadrosida ayol va vatan konseptlari joylashgan bo'lib, uning periferiyasida sog'inch, ayriliq, azob, hijron, kechmishim, bugunim, olovim, kulim, erib ketgan qor, ko'ksimdagi dog', chiroq, guvohim, gunohim, savobim, tiniq kulgi, go'zal mulk kabi leksemalar o'rin olgan.

Sirojiddin Sayyid idiositilini o'rganish jarayonida "Inson" konseptosferasining muhim jihatlaridan biri "sog'inch" konsepti shoir ijodida, shaxsiy taqdir yo'lida mahzun lahzalari ifodasi yanglig' qalamga olingani e'tiborni tortadi. Avvalo, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da sog'inch tushunchasi izohiga qarasa, sog'inish his tuyg'usini ifodalab kelishi berilgan. Ijodkorning bu mavzuda yozilgan she'rlari talaygina. Jumladan, birgina "Sog'inch tahlili" she'rini tahlil qilganimizda bu leksema armon, hissiy tuyg'u, og'riq, ayriliq, azob kabi ma'nolarda qo'llanganligini kuzatamiz. Shuningdek, she'rda sog'inmoq holat fe'li 7 marta, sog'inch mavhum ot 11 marta ishlatilganligi mazmunning ta'sir kuchini yanada oshirishga xizmat qilgan.

Seni sog'inmasdan yashamoq og'ir,

Sog'inib yashamoq undan-da og'ir.

Misralarda qo'llangan tardi aks san'ati sog'inch hissining ko'chma ma'noda og'riqli azob ekanligini tasvirlab, uni qora bulutga o'xshatadi, bu his o'zgalarni ko'kartirsa-da, shoirni kuydirib turishini, undan hech ayrilmasligini, kurab bo'lmas mangu qor ekanligini ta'kidlab, sog'inchni jonlantiradi, ya'ni tashxis san'atidan mohirona foydalanadi:

Sog'inch diydiraydi loygarchilikda...

Qora bulut yanglig' sog'inch yillarki

Ruhimda muallaq turibdi...

Sog'inch ayrilmaydi mendan bir nafas...

Sog'inch o'zgalarni ko'kartirsa gar,
Meni kuydiradi oxir bu sog'inch...

Sog'inch – mangu qordir

Kuralmaydi u.

Sirojiddin Sayid ijodida “Sog'inch” konseptining ma'no qirralari keng. Shoir bu konsept ma'nosida goh fe'l, goh ot so'z turkumini ishlatadi:

1.Umid.

Sog'inchlarim gullar ochar bog'larda,
Yomg'irlarim biqir-biqir, Niginjon. (“Asal qizim Nigina”)

2.Qo'msamoq, xumor qilmoq.

Sog'inchim chinor bo'lgay,

Hammasi diydor bo'lgay.

Dilim shoxingga ilsam ,

Bir go'zal anor bo'lgay.(“Dashnobod anoriga”)

Inson yaralibdiki, umri davomida turli xil holatlar, yaxshi va yomon voqealar ro'y beradi. Shunday “og'ir” kunlarni shoir sog'inch leksemasiga namchil, yomg'irli, qor bosgan aniqlanmishlari bilan keltirib, ko'ngil holatini tinglovchiga sodda va tushunarli bo'lishini ta'minlagan:

Ko'p **namchil sog'inchlar** kechdi boshimdan:

Yomg'irli, qor bosgan sog'inchlar...[6.]

Xulosa. Zamonaviy o'zbek she'riyatining rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan shoirlardan biri Sirojiddin Sayid o'zbek tilining lug'at boyligining oshishiga, tilimiz semantik taraqqiyotiga ham o'z ulushini qo'shib kelmoqda. Shoir she'rlarida ifoda sodda, fikrlar lo'nda bayon qilingani bois ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lgan.

REFERENCES:

- 1.A'zamjonova M. Yusupova S. Lisoniy manzara tasvirida konsept va konseptosfera. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 15-SON. 2023. 432-b.
- 2.G'aniyeva N. Konsept va badiiy konsept tushunchasi. Ta'im fidoyilari jurnal. ISSN 2181-2160. 2023. 150-bet.

3. Buzrukova D. Olamning hissiy-lisoniy manzarasida “Muhabbat” konseptining lingvokulturologik va gender tahlili: F.f. f. d. (Phd)diss. Avtoreferat. – Farg‘ona, 2024. – B.14.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 4-жилд. – Тошкент: Ўз МЭ, 2008. – Б.470.
5. Жабборов Н. Замон. Мезон. Шеърят. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. 159-бет.
6. Сирожиддин Саййид. Асарлар I –II-қисм. – Тошкент: Шарқ, 2019.